

Nutq madaniyati — bu insonning ogʻzaki va yozma nutqida adabiy til meʼyorlariga rioya qilishi, soʻz boyligidan samarali foydalanishi va muloqotda estetik zavqni taʼminlay olishi. Tarbiyachilar uchun nutq madaniyati faqat lingvistik jihatlardan iborat boʻlib qolmay, balki pedagogik jarayondagi didaktik, psixologik va ijtimoiy omillarni ham qamrab oladi.

Tarbiyachilarning kasbiy faoliyatida nutq madaniyati muhim oʻrin tutadi. U bolalar bilan samarali aloqa oʻrnatish, ularning bilim olishga qiziqishini oshirish va axloqiy-maʼnaviy fazilatlarini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Tarbiyachilarning nutq madaniyati nafaqat ular uzatadigan bilimning mazmuni, balki bolalar bilan qanday muloqot qilinishini ham belgilaydi.

Tarbiyachi nutq madaniyati – ijtimoiy madaniyatini, kishilik jamiyatining madaniyatini aks ettiruvchi bir koʻzgudir. Nutq madaniyati adabiy tilning har ikki shakli – yozma va ogʻzaki shakli uchun zarurdir. Nutq madaniyatiga eʼtibor birgina tarbiyachilardan emas, balki har bir fuqarodan ongli ravishda oʻzlashtirish talab qilinadigan insoniy vazifalaridan biridir. Uni egallash har bir tarbiyachining va shaxsning madaniy saviyasi va bilimiga bogʻliq. Tarbiyachi pedagogik mahoratida nutq madaniyati, uning nafaqat maʼnaviy va axloqiy jihatdan boyligini, balki bilimni tafakkurini ilmiy dunyo qarashini boyligini fikr va mushohada yuritishini belgilovchi meʼyordir.

Tarbiyachilarning nutq madaniyatiga qoʻyiladigan talablar:

- Adabiy til meʼyorlariga rioya qilish: Nutqda fonetik, leksik, grammatik va stilistik meʼyorlarga rioya etish lozim.
- Tushunarlilik: Nutq bolalar yoshiga mos, oson va ravon boʻlishi kerak.
- Emotsional boylik: Tarbiyachining nutqi samimiy, taʼsirchan va bolalarning qiziqishini jalb qila oladigan boʻlishi zarur.
- Soʻz boyligi: Tarbiyachi bolalarning lugʻat boyligini kengaytirish uchun boy va xilma-xil soʻzlardan foydalanishi kerak.
- Nutqning pedagogik qamrovi: Tarbiyachilar bolalarning dunyoqarashini shakllantirish va tarbiyaviy maqsadlarga erishish uchun nutqning taʼsirchanligidan samarali foydalanishi kerak.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tarbiyachining nutq madaniyati – bu nafaqat uning kasbiy mahoratining ajralmas qismi, balki bolalar bilan muloqotda taʼsirchan pedagogik vositadir. Yuksak nutq madaniyatiga ega boʻlgan tarbiyachi bolalarning intellektual, maʼnaviy va estetik rivojlanishiga hissa qoʻshadi. Adabiy til meʼyorlariga rioya qilish, soʻz boyligidan unumli foydalanish va emotsional taʼsirchanlik bolalarning bilim olishga boʻlgan qiziqishini oshiradi va ular bilan samimiy, iliq muhitda muloqot qilish imkonini yaratadi. Shu sababli, tarbiyachilarning nutq madaniyatini rivojlantirish nafaqat shaxsiy, balki kasbiy oʻsish uchun ham muhimdir. Zero, nutqi chiroyli va aniq boʻlgan tarbiyachi jamiyatning madaniyatli, bilimli va barkamol avlodini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH. M. Mirziyoyev. "O'zbekiston-30" strategiyasi to'g'risida. Toshkent shahri, 2023-yil 23-sentabr
2. M.K.Jabborova. Yangi o'zbekistonning umidli yoshlari (CARJIS) ilmiy journal bilan hamkorlikda 1(2) son 2022 y. 64-70b
3. Turg'unboyeva N. Экономика и социум №4(95)-2 2022г С.487-490.
4. Sodiqova Sh. A. Maktabgacha pedagogika. –T.: 2017
5. Babayeva D.R Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi. T.TDPU 2018y
6. S. Yusupova. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, 1993
7. Ortiqov A. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati- T.2002
8. Qodirova Sh, Toshpo'latova Sh, A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. T,2019
9. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA O'Z-O'ZINI ANGLASHNI O'RGANISH MUAMMOSI

Qo'qon davlat universiteti magistri
Mullajanova Nargiza

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230421>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni o'z-o'zini anglashini o'rganish muammosining nazariy jihatdan o'rganilganligi tahlil qilinadi. Shuningdek, shu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini olib brogan psixolog olimlar ishlari, maktabgacha yoshdagi bolalarni o'z-o'zini anglashi xususiyatlari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, bola, o'z-o'zini anglash, psixologiya, ong, “men”, bilish, baholash, boshqaruv, muammo.

“Maktabgacha bo'lgan yosh - bola shaxsining jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan shakllanishining asosiy davridir”[1].

Emosional tajriba va qiziqishlarga asoslangan holda bolaning turli faoliyatlar jarayonida bilish, anglash, aniqlab olish qobiliyati shakllanadi, turli emosiyalar mazmunini tushunish va ifodalash, kattalar ko'magida ularni differensiasiyalash, o'z emosional holatini baholash va boshqarish amalga oshiriladi va olamga, boshqa kishilarga, o'ziga nisbatan emosional-pozitiv munosabat shakllanadi. Natijada bolaning jamoada o'zini erkin his qilishi, boshqalar bilan muloqot qilishi va munosabatga kirishishi yengillashadi, ijodiy imkoniyatlarini namoyon etish uchun shart-sharoitlar yanada kengayadi. Oddiyroq qilib aytganda bola o'z-o'zini anglash orqali, o'zini namoyon qila boshlaydi[2].

Psixologiyada o'z-o'zini anglash psixik hodisa, shaxsning o'zini faoliyat sub'ekti sifatida anglashi tushuniladi, buning natijasida shaxsning o'zi haqidagi tasavvurlari ruhiy «obraz-men» ga shakllanadi. Bola «men» kabi o'zini darhol anglamaydi; birinchi yillarda u o'zini nomi bilan chaqiradi — atrofida gilar uni shunday chaqiradi; u birinchi navbatda boshqa odamlarga nisbatan mustaqil sub'ekt sifatida emas, balki ular uchun obyekt sifatida o'zi uchun mavjud deb hisoblaydi [3]. Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi

bolalarda o'z-o'zini anglashni o'rganish muammosi juda dolzarbdir. Maktabgacha yosh — bu o'z-o'zini anglash shakllana boshlagan dastlabki davr. Aynan shu davrda bola o'zini, motivlari va insoniy munosabatlar olamidagi ehtiyojlarini anglaydi. Shuning uchun bu davrda o'z-o'zini anglashni shakllantirish uchun poydevor qo'yish juda zarur. Bu bolaga

o'zini, uning imkoniyatlarini to'g'ri baholash imkonini beradi. Darhaqiqat, «o'z-o'zini anglash» aniq talqinga ega bo'lmagan eng qiyin atamalardan biridir. Biroq, o'z-o'zini anglash ko'pincha odamning o'zi haqidagi g'oyalar tizimi sifatida qaraladi.[8]

O'z-o'zini anglashni psixologik jihatdan o'rganish shaxsni real o'z-o'zini anglovni subyekt sifatida tarkib topishini o'rganish bilan chanbarchas bog'liq o'z-o'zini anglashni rivojlanish jarayoni shaxs genezisi tarkibiga kiradi.

S.L.Rubinshteyn o'z-o'zini anglashni rivojlanishining manbai va harakatlantiruvchi kuchi individda mustaqillikning o'sib borishida, deb hisoblangan. Uning ta'kidlashicha, ong o'z-o'zini anglashdan kelib chiqmaydi, balki o'z-o'zini anglash shaxs ongining taraqqiyoti davomida yuzaga keladi.

Tuzilishiga ko'ra o'z-o'zini anglash uch tomon-bilish (o'z-o'zini anglash), emotsional - baholash (munosabat) hamda irodaviy boshqaruv (o'z-o'zini boshqarish) tomonlar birligidan iborat.

Chet el psixologiyasida o'z-o'zini anglashni amaliy jihatdan o'rganishga ko'proq e'tibor berildi. U. Djems, K.Radjers, M.Rozenberg kabi tadqiqotchilar o'zi haqidagi tasavvurlarining

turli shakllarini ajratib ko'rsatadilar. (ijtimoiy “men”, “oilaviy men”, real men, “ideal men” va.x.k).

O'z-o'zini anglash hususiyatlarini o'rganishda shaxs jihatdan yondashuv avvalom bor “men obrazi va o'z-o'zini baholashni o'zgarishining shaxsiy motivatsion yo'nalishiga qaratilgan. Masalan, A.I.Obozdiy va V.N. Katorskiy tomonidan o'rta va yuqori sinf o'quvchilarida o'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ularning talabchanlik darajasi vazifasining real bajarilishi va eksperiment bahosiga emas, balki o'spirinning o'z-o'zini baholashiga bog'liqdir. E.I.Sovonko tadqiqotlariga atrofdegilar bahosi va o'z-o'zini baholashga yo'nalganlik o'rtasidagi munosabat yoshga bog'liq ekanligi aniqlanadi.

Ma'lumki, o'z-o'zini anglash maktabgacha yoshda shakllana boshlaydi, u maktabgacha yoshdagi bolaning markaziy neoplazmasi hisoblanadi. Shu sababli, uning shakllanishining eng muhim sharti o'z-o'zini anglashni eng yaxshi rivojlantirish uchun psixologik sharoitlarni o'z vaqtida aniqlash va bolada uning og'ishlarining kiruvchi sabablarini inobatga olish bo'ladi. «Ong faqat insonga xos bo'lgan psixika rivojlanishining eng yuqori darajasidir» — bu tushuncha maxsus lug'atlarda shunday talqin qilinadi, ammo bunday ta'rif uning to'liq xilma-xilligini aks ettirmaydi.

Albatta, bu atamaning yanada murakkab, tushunish qiyin bo'lgan ta'riflari mavjud bo'lib, ularda ongning eng muhim belgilarini ajratib ko'rsatish mumkin. Masalan, rus faylasufi va psixologi A.G.Spirkin tomonidan berilgan ta'rifda: «Ong miyaning faqat insonga xos bo'lgan va nutq, harakatlarni dastlabki aqliy qurish va ularning natijalarini kutish bilan bog'liq bo'lgan eng yuqori funksiyasidir» — deb keltiriladi [5].

O'z-o'zini anglash maktabgacha yoshning oxiriga kelib, intensiv, intellektual va shaxsiy rivojlanish tufayli shakllanadi, u odatda maktabgacha yoshdagi bolaning markaziy muammosi hisoblanadi. O'z-o'zini hurmat qilish davrning ikkinchi yarmida dastlabki sof hissiy o'zini o'zi qadrlash («men yaxshiman») va boshqa birovning xatti-harakatlarini oqilona baholash asosida paydo bo'ladi. Bola birinchi navbatda boshqa bolalarning harakatlarini baholash qobiliyatini, keyin esa o'z harakatlari, axloqiy fazilatlarini va ko'nikmalarini egallaydi. Uning o'zini o'zi qadrlashi deyarli har doim tashqi baholashga, birinchi navbatda yaqin kattalarning bahosiga to'g'ri keladi [6].

Shunday qilib, bolada maktabgacha yoshdayoq yutuqlardan g'ururlanish kabi o'zini o'zi anglash shakli paydo bo'ladi, rivojlanishning ushbu bosqichida bolaning o'zini o'zi qadrlashi uning ob'ektlar dunyosini o'zlashtirishdagi muvaffaqiyat darajasiga va kattalar tomonidan baholanishiga bog'liq. Shu sababli, bu yoshda bolaga yaqin kattalarning malakali, dono yo'l-yo'riqlari, birgalikdagi ob'ektiv faoliyatda yordamlari, uning tashabbusi va tobora ortib borayotgan mustaqilligini qo'llab-quvvatlashi, erishgan yutuqlarini ijobiy baholash juda muhimdir [5]. Shuningdek, o'z-o'zini anglashni o'rganishning muhim nuqtalaridan biri maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z-o'zini anglash xususiyatlarini tavsiflashdir. Hayotning dastlabki etti yilida bolaning o'z-o'zini anglashining paydo bo'lishi va rivojlanishining asosiy omili — bu shaxslararo munosabatlarning, jumladan, kattalar bilan muloqotning rivojlanishidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'z-o'zini anglash xususiyatlarini o'rganish ham bizning mavzumizda dolzarb bo'g'indir, chunki maktabgacha yoshdagi o'z-o'zini anglash rivojlanishdagi juda muhim yutuq bo'lib, bu bolalar shaxsini yanada shakllantirish va rivojlantirishga ta'sir qiladi.

N.Kartishovanning ta'kidlashicha, o'z-o'zini anglash bizga tug'ilishdan genetik jihatdan berilmaydi, u yosh bilan, tajriba orttirish bilan va hokazolar bilan rivojlanadi. Bundan tashqari, ongning rudimenti allaqachon go'daklik davrida paydo bo'ladi va «men»ni anglash maktabgacha yoshdagi bolaning hayotining uchinchi yilining oxirida paydo bo'ladi.

Aynan shu davrda bola kattalar yordamisiz turli xil ob'ektiv harakatlarni amalga oshiradi. Bu asrning ayniqsa muhim yutuqlari — tik turish, nutq, obyekt-manipulyasiya faoliyati, mag'rurlik va uyat hissi paydo bo'ladi. Bu davr oxirida bola birinchi marta o'zini shaxs sifatida tasdiqlay boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi bola o'zini kattalar bilan